

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-3>

Бош мухаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош мухаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sharipov S.S. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (ТАРЖИМА ЛЕКСИКОГРАФИЯСИ) РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	5
2. Akhadova Guzal Imatulloevna, Mavlyanova Nilufar Suvankulovna METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF USING ROLE PLAYING IN FOREIGN LESSONS.....	12
3. Atayeva Khusniya Kurashevna, Fayziyeva Yulduz Yusupovna USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON.....	17
4. Absamatova Gulhayo Bakhodirovna LINGUISTIC FEATURES OF SIGN LANGUAGE AUTOMATIZATION.....	24
5. Shuhratova Visola jamshid qizi KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT"ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI.....	30
6. Bazarova Shahlo Shuxratovna KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA.....	36
7. Kasimova Adiba Nasirovna TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.....	41
8. Арзикулова Хуршида Акабаралиевна “ГОРАЦИЙ” ТРАГЕДИЯСИДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА ОИЛАВИЙ БУРЧ.....	47
9. Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	52
10. Икромова Нигина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”).....	58
11. Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғли ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ.....	65
12. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	70
13. Achilova Noila Hamroqulovna SUYUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	75
14. Tadjibayeva Gulzoda ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA.....	81
15. Begimqulova Dilobar INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI.....	86
16. Amonova Zilola Qodirovna, Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI.....	93

17. Наргиза Жахонова ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	99
18. O`dayeva Shahnoza Shuxratovna RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	105
19. Gaybullayeva Malokhat Pulatovna HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH DIALECTS.....	111
20. Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi QO`SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI (INGLIZ TILI ASOSIDA).....	116
21. Umaraliev Dildora Takhirjanovna PECULIARITIES OF LEGAL TERMS.....	122
22. Дилноза Раматжановна Рузматова ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН.....	128
23. Sodiqova Yulduz Furqatovna LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH AND THE PROBLEM OF ITS INTERPRETATION.....	134
24. Bozorbekov A. LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	138
25. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	144
26. Воситов Валижон Абдувахобович ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	150
27. Холибекова Омонгул Кенжабоевна ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ.....	155
28. Дилбар Холтемировна Ниязова ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР.....	160
29. Шамахмудова Азиза Фуркатовна ҲУРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ.....	167
30. Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI.....	173
31. Boboyev Temur Mahmadmurodovich ROLE OF SHORT HUMOROUS POEMS IN DIFFERENT CULTURAL BACKGROUNDS...	178
32. Ж.О. Каниязова Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ҲӘМ Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ “ОЛАБЎЖИ” РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ ДӘЎИРИНИҢ СУЎРЕТЛЕНИЎИ.....	184
33. Shukurov Foziljon Mahmadvovich TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G`AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR.....	192

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi
Samarqand Davlat chet tillar instituti o'qituvchisi

**QO'SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI
(INGLIZ TILI ASOSIDA)**

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6642746>

ANNOTATSIYA

Maqolada murakkab jumla qismlari o'rtasidagi semantik munosabatlar tasvirlanib, matnning ma'nosini ochish uchun izohlash usullari taklif etiladi. Shu bilan birga, matnda mazmun tomoni ustunlik qiladi. Odatda tobe gap bilan bosh gap o'rtasidagi munosabat asosida vujudga kelgan aniqlovchi ma'noni ifodalovchi gaplar tahlil qilinganda ular qo'shimcha ma'nolarga ega bo'lib, ular bir butun sifatida bosh va ergash gaplarning nisbati bilan belgilanadi. Shu sababli ham ba'zi hollarda bir jumlada ikki yoki undan ortiq ma'nolarni birlashtirish va ifodalash imkoniyati vujudga keladi. Ikki semantik qatorning birikishi natijasida atributiv va konsessiv ma'nolar, atributiv va sabab ma'nolari topiladi. Ikki semantik qatorning birikishi natijasida esa atributiv va konsessiv ma'nolar, atributiv va sabab ma'nolari topiladi.

Tayanch so'zlar va iboralar: aniqlovchi aniq gap, oldingi, tafakkurning semantik shakllari, nutqiy vaziyat, qo'shimcha ma'no, transformatsiya.

Khamrayeva Zebiniso Khaydar qizi
Teacher of Samarkand State
Institute of Foreign Languages

**STRUCTURAL-SEMANTIC ANALYSIS OF A COMPOUND SENTENCE
(BASED ON ENGLISH LANGUAGE)**

ANNOTATION

The article describes the semantic relationships between parts of a complex sentence and suggests methods of interpretation to reveal the meaning of the text. However, the content side prevails in the text. When descriptive sentences, which are usually based on the relationship between the subordinate clause and the preposition, are analyzed, they have additional meanings, which are determined by the ratio of the preposition to the preposition as a whole. Therefore, in some cases it is possible to combine and express two or more meanings in one sentence. The combination of two semantic strings results in attributive and concessive meanings, attributive and causal meanings. The combination of the two semantic strings results in attributive and concessive meanings, as well as attributive and causal meanings.

Keywords and phrases: definite article, preposition, semantic forms of thinking, speech situation, additional meaning, transformation.

Хамраева Зебинисо Хайдар кизи
Преподаватель Самаркандского государственного
института иностранных языков

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОЖНОСОЧИНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (НА ОСНОВЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

АННОТАЦИЯ

В статье описываются смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения и предлагаются способы толкования для раскрытия смысла текста. Однако в тексте преобладает содержательная сторона. При анализе описательных предложений, которые обычно строятся на связи между придаточным предложением и предлогом, они имеют дополнительные значения, которые определяются отношением предлога к предлогу в целом. Поэтому в некоторых случаях возможно объединение и выражение двух и более значений в одном предложении. Сочетание двух семантических цепочек приводит к атрибутивному и уступительному значениям, атрибутивному и каузальному значениям. Комбинация двух семантических строк приводит к атрибутивному и уступительному значениям, а также к атрибутивному и каузальному значениям.

Ключевые слова и словосочетания: определенный артикль, предлог, смысловые формы мышления, речевая ситуация, дополнительное значение, трансформация.

Gap tushunchasini o'rganish va tavsiflashda eng istiqbolli yo'nalish struktur-semantik yondashuv hisoblanib, unda gap ko'p qirrali sintaktik birlik sifatida ko'rib chiqiladi va shu bilan birga u nafaqat ma'no farqlashni, balki tadqiqot jihatlarini birlashtirishni ham ta'minlaydi. Bu yondoshuvda tahlil qilinayotgan gaplarning shakliy xususiyatlari ham, ularning ma'no xilma-xilligi ham gap semantikasining xususiyatidan kelib chiqqan holda hisobga olinadi. Bunday yondashuv bilan shuni yodda tutish kerakki, matn murakkab, ko'p qirrali hodisadir, chunki u orqali til va voqelik o'rtasidagi bog'liqlik amalga oshiriladi.

Badiiy matn, idrokning yakka bir ma'nosiga intiladigan ilmiy matndan farqli o'laroq, "o'z atrofida mumkin bo'lgan talqinlar maydonini yaratadi" [7, b. 191]. Matn tadqiqotchilarining aksariyati matnda mazmun ustunlik qiladi deb ta'kidlashadi. Ma'nodan shaklga o'tish matn hosil qilishning vertikal qolipidir. Matnni dekodlashda, ya'ni u o'quvchi tomonidan idrok etilishda, lingvistik shakldan unga xos bo'lgan ma'noga teskari harakat jarayoni sodir bo'ladi.

Y. M. Lotman [6, b. 19] badiiy matnni murakkab tuzilgan ma'no sifatida belgilaydi. A.V. Bondarko "matn ma'nosi" matn mazmuniga asoslangan, kontekst va nutq vaziyati bilan birgalikda lingvistik vositalar bilan ifodalangan ma'lumot deb hisoblaydi. Uning fikricha, matn nutqining mazmuni semantik yaxlitlik bo'lib, uning elementlari bu gapning lingvistik vositalari bilan ifodalangan grammatik va semantik ma'nolarning o'zaro birikishidan yuzaga keladi [2, b. 16]. I.R.Galperinning fikricha, "mazmun- matn grammatikasining atamasi sifatida" "faqat matndagi butun ma'lumotni anglatadi" [3, b. 9]. Binobarin, matn mazmuni uning semantik yaxlitligining nutqiy vaziyat va kontekst bilan o'zaro ta'siri natijasidir; bu muallifning tafakkurida istak, maqsad va muloqot shartlariga muvofiq vujudga keladigan semantik kompleksdir. Semantik bog'lanishlar gap tarkibiga kiribgina qolmay, balki gaplarni bir-biri bilan bog'lab, butun va uning tarkibiy qismlarining o'zaro bog'liqligini yaratadi.

Voqelikni anglash til shakllariga bog'liqligi ko'plab mahalliy va xorijiy tilshunoslar tomonidan e'tirof etilgan. P.V.Chesnokov lisoniy ongda bir xil obyektiv vaziyatni ifodalashning turli usullarini "tafakkurning semantik shakllari" deb ataydi [9, b. 15].

Semantik shakllardagi farq odatda bir xil vaziyatni aks ettirgan sintaktik konstruktsiyalardagi farq bilan bog'liq. Bu ob'ektiv voqelikdagi farqlarga emas, balki uni aks ettirish jarayonining o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq [10, p. 12].

Matnning semantik tomonini matn uchun asosiy deb hisoblagan holda, tadqiqotchilar murakkab jumlaning qismlari o'rtasidagi semantik munosabatlar hodisalarini o'rganadilar, matnning

ma'nosini ochish uchun matnni tahlil qilish usullarini taklif qiladilar [1, b. 94; 4, b. 43]. Bo'ysunish vositalarining o'zaro ta'siri - strukturaviy va semantik sinsemantizm belgilari - sintaktik idiomaning paydo bo'lishiga yordam beradi va bu butun murakkab jumlaning umumiy ma'nosiga ham ta'sir qiladi. U avtosemantik birlik sifatida faqat murakkab gapga xos bo'lgan ma'no hosil qilishda namoyon bo'ladi va tarkibiy qismlarga ajralganda yo'qoladi.

Matnning ma'nosi haqida mulohaza yuritish ushbu maqola uchun *who* va *which* nisbiy so'zlarning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq bo'lib, matnning uyg'unlik vositasi sifatida xizmat qiladi. Ma'lumki, ingliz tilida tavsiflovchi atributiv gapning asosiy grammatik ma'nosi xususiyatning umumiy grammatik ma'nosidir. Ot (yoki ot ma'nosida boshqa gap bo'lagi) bilan ifodalangan oldingi gapga ishora qilib, tobe gapda shaxs (ob'ekt) xususiyatini anglatadi. Shu bilan birga, tadqiqot jarayonida ma'lum bo'ldiki, tahlil qilingan gaplar bir qator hollarda ergash gap va bosh gap o'rtasidagi munosabat asosida yuzaga kelgan aniqlovchi ma'noni ifodalab, qo'shimcha shartli ma'noga ega bo'lib, ular bilan belgilanadi va tobe va bosh gaplarning mazmuni o'rtasidagi munosabat (ba'zan uning predikati orqali) namoyon bo'lishi aniqlandi.

Maqolada aniqlovchi gapning qo'shimcha ma'nolarining hech biri kontekstdan butunlay mustaqil bo'la olmasligidan kelib chiqamiz.. Bir qarashda bunday mustaqillikni ko'rsatadigan tobe bo'lakning semantikasi kontekst jihatidan cheklangan bo'lib chiqadi, chunki ular bir xil birlikning boshqa ma'no mazmunini anglatolmaydi.

Bosh va ergash gaplarning o'ziga xos mazmuni tahlil qilish aniqlovchi va konsessiv semantik talqinni aniqlash uchun asosdir. Tobe gapdagi bog'lovchi, eng avvalo, murakkab gapda atributiv munosabatlarni bildirs, konsessiv ma'no esa qismlarning mantiqiy munosabati orqaligina ochiladi. Bunday gaplarning tobe qismlarini atributiv tobe qismlar deb atash mumkin.

Bo'laklarning semantik munosabatlarining tabiati (shu asosda gap turini aniqlash mumkin bo'lgan savolni ko'rib chiqsak), grammatik qurilishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish zarur. Although bog'lovchisi gapning umumiy ma'nosiga bevosita bog'liq bo'lsa-da, ayni zamonda o'ziga xos leksik ma'noni ham bosh ma'no bilan o'zaro bog'lagan holda o'ziga xos tarzda keltirib chiqaradi. Masalan:

He would have to get rid of the house at Robin Hill, on **which** he had spent so much money, so much anticipation – and at a sacrifice (Galsworthy, *The Man of Property*, p. 353).

To'siqsizlik ma'nosi bu jumlada yaqqol ko'rinadi: sifatlovchi band to'g'ridan-to'g'ri bo'ysunuvchi badda ko'rsatilganlarga qarama-qarshi bo'lgan ma'lumotlarni bildiradi. Keling, bir xil ma'noni imtiyoz sifatida yaratilgan bo'ysunuvchida solishtiraylik

He would have to get rid of the house at Robin Hill, **though** he had spent so much money, so much anticipation – and at a sacrifice.

To'siqsizlik ma'nosining mavjudligi bu yerda transformatsion atributiv jumlaning semantikasi bilan tasdiqlanadi. Robin Hilldagi uy yashash uchun qurilgan; ammo, Soames uni sotishga majbur bo'ladi, garchi u unga juda ko'p pul sarflagan va unga umid bog'lagan bo'lsa-da

He was surprised to find that the man, **who** knew him well enough, seemed genuinely uncertain whether to let him in or not (Bentley, *Inheritance*, 64).

→ He was surprised to find that the man, **though** he knew him well enough, seemed genuinely uncertain whether to let him in or not

Bu jumlada ergash gapda keltirilgan ma'lumotning aniqligiga qaramasdan, bosh gapning mazmuniga ko'ra kutilishi kerak bo'lgan natijaga qarama-qarshi natijani ifodalashini bildiradi.

In this blankness he stood passing his handkerchief over hands and lips, **which** were very dry (Galsworthy, *To Let*, 257). In this blankness he stood passing his handkerchief over hands and lips, **though** they were very dry. →

Ushbu bosh gapning mazmuni ... he stood passing his handkerchief over hands and lips ergash gapda berilgan ma'lumotga qarama-qarshi mazmuni ifodalamoqda – which were very dry

Aniqlovchi eragsh gapli qo'shma gapda even bog'lovchisi konsessiv ma'noni yanada kuchaytirish uchun ishlatiladi. Bunday holatda bosh gapning ma'nosi to'liq tugallanib, ergash gapning mazmuni to'g'ridan-to'g'ri ergash gapga + predikatiga yo'naltiriladi.

They would not know until she enlightened them; nobody must know, not **even** Mary, **who** had been so kind and loving to her (Cronin, Hatter's Castle, p. 669). They would not know until she enlight~~e~~ned them; nobody must know, not **even** Mary, **though** she had been so kind and loving to her.

Bo'ysunish ma'nosi bo'lgan ba'zi aniqlovchi gaplarda ish-harakatni amalga oshirish yo'lida to'siq ifodasi bo'lmaydi, bo'ysunish ma'nosi esa boshqa asosda, mumkin bo'lgan qoidalarni umumlashtirish asosida yuzaga keladi.

Even Mrs. Smith, **who** would have turned away, I am sure, with disapproval from a game of poker, sometimes came and watched our contests (Cronin, Comedians, p. 23). **Even** Mrs. Smith, **though** she would ~~h~~ave turned away, I am sure, with disapproval from a game of poker, sometimes came and watched our contests.

Ingliz tilida konsessiv ma'noga ega bo'lgan tavsiflovchi atributiv jummalarni ajratib olish va kirish gaplarga aylantirish mumkin. Bu ergash gapning mustaqilligidan emas, deb yozadi L.L.Iofik, balki uni bosh gap a'zolaridan birortasi bilan alohida yaqin aloqaga ega emasligi sababli uni tobe gapdan ajratish imkoniyatidan dalolat beradi [5, p. 101]. Bunday aniqlovchi ergash gapli qo'shma gapni kirish gapga o'xshash ergash gap bilan almashtirish mumkin.

The next morning I divided all the grub, **which** was little, into three portions (London, Short Stories, p. 93) The next morning I divided ~~all~~the grub, **though** it was little, into three portions.

Bu yerda ham kirish gapdagidek izohlovchi gapni tushurib qoldirilsa ham gap tarkibi buzmaydi. Bunday hollarda bosh gap grammatik jihatdan tugallangan (avto-semantik) va ergash gapsiz hisoblanadi.

Taqqoslang: The next morning I divided all the grub into three portions.

Izohlovchi ergash gapli qo'shma gapni to'siqsiz ergash gapli qo'shma gapga aylantirish imkoniyati tilde to'siqsiz gaplarning izohlovchiga izohlovchi aylantirilishi mumkin bilan isbotlanadi.

The operation was not difficult, - indeed in his Blaenelly days Andrew would have tackled it himself, - and Ivory, **though** he seemed disinclined to speed, accomplished it with imposing competence (Cronin, The Citadel, p. 330).

→ The operation was not difficult, - indeed in his Blaenelly days Andrew would have tackled it himself, - and Ivory, **who** seemed disinclined to speed, accomplished it with imposing competence.

Bosh va ergash gaplar o'rtasidagi munosabatlar asosida atribut va sabab munosabatlari ham vujudga keladi. O'rganilayotgan gaplarda tobe gapda ifodalangan hodisalar bosh gapda ifodalangan hodisalarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan va ular o'rtasida ichki shart-sharoit mavjud bo'lganda aniqlovchilar orqasida ko'pincha sabab ma'nolari yashirinadi. Bunday gaplarda denotatsiya va konnotatsiya hodisalarini kuzatish mumkin. E'tibor bering, semantika butunlay murakkab jumlaning tarkibiy tuzilishiga bog'liq; shuning uchun ham ergash gapni ajratib, tavsiflashda gapning tarkibiy tuzilishidan bir butun sifatida qarashimiz lozim. Maqolada keltirilgan misollar tamoyil asosida tahlil qilingan.

And he thought of the deceased Heron, **who** had nothing to leave her, with contempt (Galsworthy, The Man of Property, p. 94). And he thought of the deceased Heron with contempt **because**

he had nothing to leave her. →

Yuqorida keltirilgan sabab ma'nosi bergan gapda uning qismlari mazmunining nisbati bilan belgilanadi. Unda bosh va ergash gaplar o'rtasidagi leksik-grammatik munosabatlar sabab ergash gapli qo'shma gapga o'xshaydi. Bu yerda sabab mazmuni ot bilan ifodalanadi. Aniqlovchi ergash gapda gapda bosh gapning predikativ fe'li bilan ifodalangan harakat motivi mavjud. Aniqlovchi ergash gap shuni ko'rsatadiki, nafratning sababi marhum Horun unga meros sifatida hech narsa qoldirmadi.

Xuddi shunday xolat quyidagi misolda ham keltirilgan:

She didn't even know how to contact Solly, **who** was not living at home (Lessing, Landlocked, p. 199). She did not even know how to contact Solly **because** she was not living at home.

Bunday gaplarning tuzilishi odatdagi ~~ani~~qlovchi gaplarning tuzilishidan hech qanday farq qilmaydi. To'g'ri, ularda atributiv munosabatlar ma'lum darajada tobe gapning predikatini shu predikatga tegishli bosh yoki qo'shimcha so'zning predikati bilan yoki bosh gap guruhiga bog'lovchi sabab-

oqibat munosabatlari bilan zaiflashib, sintaktik aloqalarni zaiflashtiradi. Bunday gaplarni atributiv-kauzal (aniqlovchi-sabab) gaplar deb atash mumkin.

Aniqlovchi ergash gapda sabab ma'nosining paydo bo'lishiga ulardagi fe'llarning qo'llanilishi yordam beradi, ular ko'pincha tobe gapda bayon qilingan hodisalarni keltirib chiqaradigan harakat yoki holatni ifodalaydi.

He wanted no argument with his young wife, **whom** he dearly loved (Maltz, The Cross and the Arrow, p. 31). He wanted no argument with his young wife **because** he dearly loved her.

Aniqlovchi ergash gap – whom he dearly loved – bosh gapdagi o'tni – wife ni belgilovchi tobe bo'lak Vegler nima uchun yosh xotini bilan bahslashmoqchi emasligini tushuntiradi: u uni juda yaxshi ko'rardi.

Yuqorida keltirilgan barcha misollarda, because teng bog'lovchisidan foydalanilgan bo'lib, chunki u murakkab jumlaning qismlari nisbati orqali aniqlanishi mumkin bo'lgan sababni ifodalaydi. As bog'lovchisi esa "qiyosiy birlashma ma'nosini saqlab qoladi, u jumla qismlari o'rtasida ichki sabab-oqibat munosabatlarini neytrallashtiradi, va shu paytning o'zida bog'lovchi sabab bog'lovchisiga o'zgaraydi"[8, p. 306].

Sabab ma'noli aniqlovchili ergash gapli qo'shma gapga as bog'lovchisi yordamida ergash sabab ergash gapga aylanadi, agar tobe gapda bosh gapda tasvirlangan hodisalar uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin bo'lgan har qanday doimiy omil olinadi [8, p. [8, b. 97].

He wanted no argument with his young wife, **whom** he dearly loved (Maltz, The Cross and the Arrow, p. 31).

→ He wanted no argument with his young wife, as he dearly loved her. Charley thereupon said he would rather asked Henry, **who** already knew the ins and outs of the affair, was younger, and altogether more likely to give a ruling promptly (Bentley, Inheritance, p. 367).

→ Charley thereupon said he would rather ask Henry, **as** he already knew the ins and outs of the affair, was younger, and altogether more likely to give a ruling promptly.

As bog'lovchisi bilan tobe gapga aylantirilgan aniq gap ko'pincha sababning o'zidan ko'ra sababni ifodalaydi. Bunday ergashgan gaplar because bog'lovchisi bilan transformatsiya qilingan ergash gaplardan ko'ra bosh gap bilan kamroq bog'langan.

Sabab bog'lovchining mavjudligini bosh gapdagi except bog'lovchisining oldingi gap bilan birikmasi gapning alohida a'zosi bo'lgan, mazmuni tushuntirishga muhtoj bo'lgan gaplarda ham qayd etilishi mumkin, garchi oldingi gapda o'z ifodasini topgan bo'lsa-da.

They were against her, so she was against them. She was against all of them except perhaps Clarrie, **who** had been kind and had closed his eyes to what he didn't want to see (Heym, The Crusaders, p. 730).

→ They were against her, so she was against them. She was against all of them **except** perhaps Clarrie, because he had been kind and closed his eyes to what he didn't want to see.

Transformatsiyalar natijasida olingan tuzilmalarning diqqatga sazovorligi sabab ergash gapni aniqlovchi ergash gap bilan almashtirish imkoniyati mavjudligi bilan tasdiqlanadi. Bunday hollarda bu jumalarning tarkibiy-transformatsion bog'liqligi aniq namoyon bo'ladi.

He was furious with Mrs. Davidson and with his wife **because** they made no effort to help (Maugham, Collected Short Stories, p. 226). He was furious with Mrs. Davidson and with his wife, **who** made no effort to help.

At first he couldn't see anything, and that vexed Mr. Minnenick **because** he liked to see as well as hear (Bark, Modern English Short Stories, p. 108). At first he couldn't see anything, and that vexed Mr. Minnenick, **who** liked to see as well as hear.

The children had been left downstairs with Angeline, and now they were calling up to Jo, telling her to come down into the garden **because** they had found a litter of puppies (Aldridge, A Captive in the Land, p. 218). The children had been left downstairs with Angeline, and now they were calling up to Jo, telling her to come down into the garden, in **which** they had found a litter of puppies.

Garchi bunday o'zgarishlarning qonuniyligi maqolada ingliz adiblarining asarlaridan olingan misollar bilan tasdiqlangan bo'lsa-da, shunga qaramay, zamonaviy ingliz tilida nisbiy so'zlar aniqlovchi nisbiy so'zlar sifatida shunchalik mustahkamlanib qolganki, ularning konsessiv yoki sababiy bog'lanishlarga

qayta ko'rib chiqilishi sodir bo'lmaydi va ehtimoldan yiroq emas. Biz faqat o'zaro o'zgartirilgan gaplarning ma'nolarining o'xshashligi haqida gapirishimiz mumkin, chunki ta'kidlanganidek, murakkab jumlar qismlari o'rtasidagi turli xil aloqa vositalari taqqoslangan murakkab jumlarning mutlaq mos kelishiga to'sqinlik qiladi.

Shunday qilib, matn kabi murakkab hodisani o'rganishga barcha yondashuvlar juda qiziqarli: matnning turli tomonlardan va turli xil boshlang'ich nuqtalardan o'rganish matnning adekvat va har tomonlama nazariyasini yaratishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы / Н. Д. Арутюнова – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 383 с.
2. Бондарко А. В. Семантические связи в лексике и текстах / А. В. Бондарко // Лингвистические исследования структуры текста. – М.: Наука, 1985.
3. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин – М.: КомКнига, 2006. – 144 с.
4. Гулыга Е. В. Теория сложноподчиненного предложения в современном немецком языке / Е. В. Гулыга – М.: Высшая школа, 1997. – 209 с.
5. Иофик Л. Л. Сложное предложение в новоанглийском языке / Л. Л. Иофик Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968.
6. Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман – СПб.: Искусство – СПб, 1998. – 285 с.
7. Медникова Э. М. Прагматический аспект текста / Э. М. Медникова // Лингвистика текста. Материалы научной конференции. – М.: Изд-во МГПИИЯ, 1974.
8. Оссовская М. И. Развитие синонимии придаточных предложений времени и причины и соответствующих причастных оборотов в английском языке / М. И. Оссовская // Дис. ... канд. фил. наук. – Л., 1966.
9. Чесноков П. В. Грамматика русского языка в свете теории семантических форм мышления / Чесноков П. В. – Таганрог, 1992. – 236 с.
10. Чесноков П. В. Семантические формы мышления и их параметры / П. В. Чесноков // Известия ЮФУ. Филологические науки. – Ростов-на-Дону, 2007. – № 1.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000